

**O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA HAMKORLIK TAMOYILINING
O‘RNI**

Nilufar Bultakova

Samarqand davlat chet tillari instituti

ingliz tili fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi muloqotning umumiy qonuniyatlaridan biri bo‘lgan hamkorlik tamoyili va uning asosiy xususiyatlari tadqiq qilinib, ushbu tamoyilning nutqdagi ahamiyati atroflicha yoritiladi. Hamkorlik tamoyilining miqdor, sifat, muvofiqlik va uslub tushunchalari o‘zbek va ingliz tillari misolida qiyoslaniladi.

Kalit so‘zlar: muloqot, hamkorlik tamoyili, maksima, miqdor, sifat, muvofiqlik, uslub tamoyillari.

**THE ROLE OF THE PRINCIPLE OF COOPERATION IN THE UZBEKI
AND ENGLISH LANGUAGES**

ANNOTATION

In this article, the principle of cooperation, which is one of the general rules of communication in Uzbek and English languages, and its main features are researched, and the importance of this principle in speech is explained in detail. The concepts of quantity, quality, conformity and style of the principle of cooperation are compared on the example of the Uzbek and English languages.

Key words: communication, principle of cooperation, maxim, quantity, quality, compatibility, style principles.

Muloqot etiketining turli tizimli tillar doirasidagi umumiy qonuniyatlaridan biri P.Graysning hamkorlik tamoyilidir. Ushbu tamoyil muloqot ishtirokchilari o'rtasida umumiy ijtimoiy vaziyatlarda samarali so'zlashuv muloqotiga erishish, so'zlovchi va tinglovchining hamkorlikda harakat qilishlarini, bir-birlarini tushunishlarini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Tilshunos P.Grays "So'z yo'lidagi tadqiqotlar"¹ kitobi orqali o'z pragmatik nazariyasini ma'lum qildi.

Hamkorlik tamoyilining asosida miqdor, sifat, munosabat va uslub tushunchalari turadi. Ushbu to'rtta maksima samarali muloqotga intilishning oqilona tamoyillarini tavsiflaydi. P.Grays maksimalarni qo'llash – bu so'zlar va ulardan tushunilgan ma'nolar o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirishning bir usuli bo'lib, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi o'zaro kommunikativ hamkorlikni ta'minlaydi va muloqotning samarali yo'sinda amalga oshishiga yordam beradi. Hamkorlik tamoyili muloqot jarayonini ma'lum standartlar asosida qolipga solayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin ushbu tamoyil muloqot qatnashchilarining suhbatda o'zini qanday tutishlarini tavsiflash uchun mo'ljallangan bo'lib, ma'lum tilda amalga oshiriladigan muloqotning madaniy chegaralarini belgilab beradi. Tilshunos olim M.Jeffries ushbu maksimalarni "muloqot samaradorligini oshiruvchi muhim omillarni qamrab olgan" deb ta'riflaydi². Maksimalarga rioya qilish har qanday muloqot etiketining ahamiyatli jihatlaridan biri bo'lib, muloqot jarayonida kommunikativ maqsadning amalga oshishini osonlashtiradi. P.Grays muloqotning to'rtta asosiy tamoyilini belgilab berdi va har qanday nutq uslubida ushbu tamoyillarning amaliy ahamiyati borligini nazariy asoslashga muvaffaq bo'ldi. Ushbu tamoyillar samarali muloqotga erishish uchun hamkorlik tamoyiliga amal qiladigan odamlar tomonidan tan olingan o'ziga xos oqilona usullardir³.

Kommunikatsiyaning har bir bosqichida muloqot uchun keraksiz bo'lgan fikrlar olib tashlanadi va kommunikativ maqsad yanada aniqroq ko'rinishga boshlaydi.

¹ Grice P. *Studies in the Way of Words*. – London: Harvard university press, 1989. – 42 p.

² Jeffries B, Lesley K. *Stylistics*. – Massachusettes: Cambridge University Press, 2010. – P.65.

³ Matthew A. *Gricean Quality*. – London: Oxford university press, 2016. P. 689–703.

Muloqotning muvafaqqiyatli amalga oshirilishi uchun muloqot qatnashchilari hamkorlik tamoyilining har biriga amal qilishi tavsiya etiladi. P.Graysning hamkorlik tamoyili quyidagi maksimalarni o‘z ichiga oladi:

1. Miqdor tamoyili: faqat muloqot uchun zarur gaplarni ayting!
2. Sifat tamoyili: suhbat jarayonida rostgo‘y bo‘ling!
3. Muvofiqlik tamoyili: faqat ushbu suhbat mavzusiga mos bo‘lgan fikrlarni ayting va suhbatga aloqador bo‘lmagan fikrlarni aytishdan chekining!
4. Uslub tamoyili: suhbat jarayonida aniq, izchil va xushmuomalalik prinsiplariga amal qiling!

P.Grays muloqot jarayonida zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni berish va ortiqcha ma‘lumotlardan qochish kerakligini quyidagi o‘xshatish orqali izohlaydi: “Mashina ta‘mirlyotganimda men sizdan to‘rtta vint so‘rasam, siz menga uchta yoki oltita vint bermaysiz, kutganimdek to‘rtta vint berasiz”. P.Graysning ushbu fikrlaridan xulosa qilishimiz mumkinki, adresat muloqot jarayonida suhbatdoshidan o‘zi kutgan miqdorda ma‘lumotni olishni xohlaydi va adresant ham shunga mos tarzda ma‘lumot berishi joiz. O‘zbek xalqi ushbu tamoyilning nazariy asoslaridan bexabar bo‘lsa-da, uning amaliy ahamiyatidan yetarlicha xabardor bo‘lganligi va muloqot jarayonida ushbu tamoyilga amal qilishga uringanligini quyidagi maqollar yorqin ifodalaydi. *“Oz gapir, soz gapir”, “Gapning qisqasi yaxshi, qisqasidan hissasi yaxshi”, “Gapning ozi yaxshi – qizning nozi”, “Olim so‘zi oz, oz bo‘lsa ham soz”*⁴. Shuningdek, V.Jirmunovskiyning: “Siyosatchining yuzi bo‘lishi va gapira olishi kerak. Men tomoshabinni o‘zinga jalb qila olaman va bu hammaga ham berilmaydi. Men zalni sehrlamoqdaman va odamlar har bir fikrim uchun qarsak chalishmoqda”, - degan mulohazalari so‘zni oz va soz so‘zlashning ahamiyatini ko‘rsatmoqda. Kaykovusning “Qobusnoma” asarida keltirilgan: *“Ko‘p bilib, oz so‘zlagil va kam bilib ko‘p so‘z demagil. Nima uchunki, aqlsiz shundoq kishi bo‘ladur – u kishi*

⁴ Ўзбек халқ мақоллари. – Тошкент: Шарқ НМК, 2005. – Б.319.

ko‘p so‘zlar”, “*Debdurlarki, xomushlik salomatlik sababidur, chunki ko‘p so‘zlaguvchi oqil kishi bo‘lsa ham, avom uni aqlsiz derlar*”⁵, - kabi fikrlar, shuningdek, A.Firdavsiyning: “*Kimki qisqa so‘zda deydi ko‘p ma‘no, ravonlik bobida u kishi a‘lo*”, - mulohazalari o‘zbek lingvomadaniyatida oz va soz gapirish insonning muhim xislati ekanligining yorqin dalilidir. Miqdor tamoyili muloqotning samaradorligini, muloqot ishtirokchilarining qisqa fursatda kommunikativ maqsadga erishishlarini ta‘minlaydi, nutqiy ortiqchalikning oldini oladi. Xususan, ulug‘ mutafakkir Alisher Navoiy oz va soz so‘zlash muloqot odobi ekanligini quyidagi satrlari bilan dalillaydi:

“Har kimsaki so‘z demak shiorida durur,

Ma‘no guli nutqining bahorida durur.

So‘z kim demasun ulki ixtiyorida durur,

*So‘z yaxshiligi chu ixtisorida durur”*⁶.

Sifat tamoyilining pirovardida muloqot jarayonida “haqiqatni aytish”, suhbatdoshga faqat to‘g‘ri ma‘lumotlarni berish kabi maqsadlar yotadi. P.Grays ushbu maksimani quyidagi o‘xshatish bilan izohlaydi. “Agar tort tayyorlayotganimda sizdan shakar uzatishingizni so‘rasam, menga tuz uzatishingizni kutmayman, agar men non so‘rasam, tosh berishingizni kutmayman”⁷. Demak, muloqot jarayonida adresat adresantdan suhbatga samimiy yondashishni kutadi, samimiy bo‘lish esa haqiqatni gapirishni talab qiladi. O‘zbek lingvomadaniyatida to‘g‘riso‘zlik, rostgo‘ylik insonning eng oliy sifatleri bo‘lib, yosh avlod har doim haqiqatni gapirishga o‘rgatilgan. “*Boshingga qilich kelsa ham to‘g‘ri so‘zla*”, “*Betga aytganning zahri yo‘q*”, “*Yolg‘on aytgan kishining, xatari bor ishining*”, “*Yolg‘on-yashiq gapirma, so‘ng uyalib o‘tirma*”, “*Yolg‘onchining yonidan o‘tma, rostgo‘yning yonidan ketma*” kabi o‘zbek xalq maqollari xalqimizning qadimdan haqiqatni gapirishni o‘ziga bayroq qilib

⁵ Кайковус.Қобуснома. – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2005. – Б.58.

⁶ А. Навоий. Мукамал асалар тўплами.– Тошкент: Fan, 1987. – Б.605..

⁷ Kadim Z. Iraqi EFL Performance in using evidentiality // Journal of University of Thi-Qar. 2006. 2(3). – P.68-86.

olganligining yorqin isbotidir. Ingliz lingvomadaniyatida insonning to‘g‘ri so‘zli bo‘lishiga katta ahamiyat berilganligi quyidagi ingliz xalq maqollarida yaqqol ko‘rinadi. *“An honest witness tells the truth, but a false witness tells lie (Rostgo‘y guvoh haqiqatni aytadi, yolg‘onchi guvoh yolg‘on gapni gapiradi)”*, *“Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment (Rost til abadiy qoladi, yolg‘on til lahzagina davom etadi)”*, *“No harm overtakes the righteous, but the wicked have their fill of trouble (To‘g‘rilarga hech qanday zarar yo‘q, fosiqlar esa doim muammo girdobida)”*⁸.

Muvofiqlik maksimasi kommunikantlarni suhbat mavzusiga ergashgan holda muloqotni amalga oshirishga undaydi va suhbat mohiyatiga mos fikrlarni bildirishga da‘vat etadi. P.Grays ushbu tamoyilni quyidagi vaziyat orqali izohlaydi: *“Shirinlik pishirish jarayonida suhbatdoshimdan yaxshi kitob o‘qib berishini emas, masalliqarni aralashtirishini kutaman”*⁹. Turli tizimli tillar kesimida muloqot etiketining turlichaligi til egalarining ijtimoiy holati, yoshi, ma‘naviy saviyasi, ijtimoiy mansubligi, hududi kabi omillar bilan izohlanadi. Hamkorlik tamoyilining ushbu maksimasi tashqaridan qaraganda sodda qoidani eslatadi, lekin suhbat davomida suhbatdoshlarning mavzuga muvofiq gapirishi, izchillikka amal qilishi kommunikantning ijtimoiy holati, yoshi, kasb-kori, jinsi kabi omillarga bog‘liqligi tufayli ma‘lum tafovutlarning namoyon bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Xususan, yoshi katta insonlar va bolalar muloqotga kirishganida pragmatik jihatdan mavzu muvofiqligi buzilishi mumkin. Shuningdek, muloqotning ishtirokchilari turli millatga mansub insonlar bo‘lganda hamkorlik tamoyilining ushbu jihatiga putur yetishi ehtimoldan xoli emas.

Uslub (aniqlik) maksimasi muloqot qatnashchilaridan suhbat davomida aniqlik, izchillik, xushmuomalalikni talab qiladi. Oldingi tamoyillar aytilayotgan fikrning mohiyati bilan bog‘liq bo‘lsa, bu tamoyil fikrning qay tarzda

⁸ Oxford dictionary of proverbs. – London: Oxford university press, 1997. – P. 341.

⁹ Grice P. Logic and Conversation. – Massachusetts: Harvard university press. 1976. – P. 8.

bildirilayotganligiga ahamiyat beradi¹⁰. Murakkab va noaniq ifodalardan qochish, ma'lumotni mantiqiy tartibda to'g'ri taqdim etish ushbu maksimaning ustuvor talablaridan hisoblanadi.

Hamkorlik tamoyili nutqiy xatti-harakatlarning umumiy yo'nalish modellarini belgilab beradi, ularning bevosita tatbiqi muloqot sharoitiga bog'liq tarzda ma'lum grammatik va leksik birliklar orqali amalga oshadi. Ma'lumki, muloqot qatnashchilari bir-birlarini tushunishga intilganlaridagina o'zaro hamkorlikka erishish mumkin. Agarda bunday maqsad bo'lmasa, suhbatdoshlardan biri ikkinchisini chalkashtirishga, umumiy mavzudan uzoqlashtirishga, sezdirmasdan mavzuni o'zgartirib, ahamiyatsiz narsalar haqida so'zlash orqali suhbatdoshni aldashga ahd qilgan adresant noto'g'ri axborot beradi. Bundan tashqari, sud-tergov jarayonlarida pragmatik vaziyat taqozosi bilan guvohlar jabrlanuvchilar va tinglovchilarga allaqachon ma'lum bo'lgan axborotni qayta-qayta takrorlashga majbur bo'lishadi¹¹. Bunday hollarda hamkorlik tamoyilining miqdor maksimasidan chetga chiqiladi. P.Grays ilgari surayotgan maksimalar muloqot haqidagi sotsiopragmatik umumlashmalar yoki axloqiy ko'rsatmalar ham emas, balki so'zlovchi va tinglovchining ma'lum kommunikativ maqsadga erishish, muloqot samaradorligini ta'minlash, nutqiy ortiqchalikdan qochish uchun ma'lum kommunikativ andozaga asos bo'ladigan tamoyillardir.

Muloqotda tez-tez uchraydigan iztehz, kinoya yoki kulgili suhbatlarda miqdor va sifat tamoyili buzilishi tez-tez uchrab turadi. Shuningdek, so'zlovchi suhbatdoshiga maqtov aytayotganda miqdor tamoyili kontekstda buzilgandek ko'rinadi, lekin kontekst mazmunidan so'zlovchining qaysi axborotni bermoqchiligi sezilib turadi. Shundan kelib chiqib P.Graysning maksimalari ko'pincha komediyachilar va yozuvchilar tomonidan maqsadli ravishda buziladi, ular to'liq haqiqatni yashirishlari, hikoyaning ta'sirchanligini oshirish uchun kontekstda turli so'z-o'yinlari qilishi mumkin.

¹⁰ Matthew A. Gricean Quality. – London: Oxford university press, 2016. – P.316.

¹¹ Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: Академнашр, 2008. – Б.137.

Hamkorlik tamoyili barcha tillar uchun universallik kasb etmasligi nazarimizdan chetda qolmasligi lozim. Ko‘pincha hamkorlik tamoyili ko‘pgina ijtimoiy xatti-harakatlar kabi, madaniy jihatdan belgilanadi, shuning uchun P.Graysning maksimalari madaniy farqlar tufayli universal tarzda qo‘llanilmaydi. Xususan, Malagasi xalqi vakillari muloqot jarayonida hamkorlikka erishish uchun mutlaqo qarama-qarshi tamoyillarga amal qilishadi. Bu xalq vakillari o‘zaro suhbatlarda ma’lumot almashishni istamaydilar, to‘g‘ridan to‘g‘ri savollardan qochishadi va to‘liq bo‘lmagan javoblar orqali miqdor maksimasini chetlab o‘tishadi, bunda ma’lumotlarning to‘g‘riligiga sodiq qolish orqali o‘z xalqi orasida nufuzini yo‘qotish xavfining oldini olishadi. Bu ushbu xalqda biror axborotga ega bo‘lish obro‘-e‘tiborning belgisi sifatida qaralib, axborotni zoye ketkazish obro‘-e‘tiborning to‘kilishiga olib kelishi to‘g‘risidagi stereotipning mavjudligi bilan izohlanadi¹².

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, o‘zbek va ingliz tillarida hamkorlik tamoyili nutqiy xatti-harakatlarning umumiy yo‘nalish modellarini belgilab beradi, ularning bevosita tatbiqi muloqot sharoitiga bog‘liq tarzda ma’lum grammatik va leksik birliklar orqali amalga oshadi.

Foydaniilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Atakulovna R. Xorijiy tillarni o‘qitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish ahamiyati //Journal of new century innovations. №. 2. – Toshkent, 2023. – B. 97-104.
2. Aleksandrov A. Пожмек друг другу руки // Новая строительная газета. 1992. – С.16.
3. Ahmedova M. Sharqiy muloqot etiketining psixolingvistik xususiyatlari // Educational search in universal sciences. Volume 2. 2023. – P. 95-101.

¹² Frederking R. Grice’s Maxims: Do the Right Thing. — Pennsylvania: Carnegie Mellon university press, 2004. — P.27.

4. Malyuga Y. Cognitive and discursive features of speech etiquette in corporate communication // International journal of English linguistics. Volume 6. 2019. – P. 122-130.
5. Калилина Г. Речевой этикет в разных структурированных языках. Дис. док... филол. наук. – Москва. 2021. – 214 с.
6. Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. Филол. фан. номзоди. дис.– Тошкент, 2000. – 235 б.
7. Saparbayeva G. Og‘zaki muloqot akti va uning leksik-grammatik xususiyatlari. Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Urganch, 2021. – 31 b .
8. Toirova G. O‘zbek nutqiy muloqotida sistemaviylik va informativlik. – Filol. fanlari dok. diss.... avtoref.– Toshkent, 2017. – 29 b.